

ВОЕННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ЗАЛОГ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА КУРСАНТА

Жураев Шерали Махмудович

Заместитель декана Чирчикского государственного педагогического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7067781>

Аннотация. Введение военных профессиональных компетенций как формирование профессиональных качеств личного состава в подразделениях современной армии могут быть использованы при разработке государственных образовательных стандартов по профессиональной подготовке специалистов системы Вооруженных Сил, а также в учебном процессе других вузов силовых министерств и ведомств.

Ключевые слова: компетенция, компетентность, военная компетентность, курсант, профессиональное мастерство, формирования, Вооруженная Сила Узбекистана, военный вуз, концепция, военная профессиональная компетенция (ВПК), профессиональная компетентность.

MILITARY COMPETENCE AS A KEY TO THE FORMATION OF THE PROFESSIONAL SKILLS OF A CADET

Abstract. The introduction of military professional competencies as the formation of professional qualities of personnel in the units of the modern army can be used in the development of state educational standards for the professional training of specialists of the Armed Forces system, as well as in the educational process of other universities of law enforcement ministries and departments.

Keywords: competence, military competence, cadet, professional skills, formations, armed Forces of Uzbekistan, military university, concept, military professional competence (MPC), professional competence.

ВВЕДЕНИЕ

Возрастающие требования к будущим военным специалистам обуславливают изменение приоритетов в организации образовательного процесса в военных вузах, его направленность на личностно-профессиональный рост выпускника, на обеспечение условий для раскрытия его потенциала и непрерывное формирование профессиональной компетентности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года отмечает: ... Основной целью профессионального образования страны является подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности; удовлетворение потребностей личности в получении соответствующего образования [1].

В условиях реформирования Вооруженных Сил Узбекистана идет процесс обновления армии новыми образцами техники. Военная техника постоянно модернизируется и усложняется. Это требует изменений в обучении курсантов военных

учебных заведений, повышения качества подготовки и формирования профессионально компетентного будущего военного офицера. Возникает необходимость формирования особых компетентных качеств военного специалиста, что меняет отношение к уровню самостоятельного усвоения новых знаний.

Требования к результатам освоения образовательных программ подготовки специалиста включают в себя освоение общекультурные и профессиональные компетенции с учетом специализации. Содержание образовательного процесса строится на основе освоения компетенций и приобретения на этой основе профессиональной компетентности.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ первоисточников показывает, что нет определения такого понятия, как военная профессиональная компетентность курсанта высшего военного учебного заведения – будущего командира. В то же время военная компетентность, составляющая профессиональной компетентности, очень важна именно для выпускников военных учебных заведений. Тем более в последние годы на обеспечение воинских частей поступают новые сложные образцы военной техники и вооружения.

Проблема военной грамотности курсантов на базе военной подготовки, включая и педагогический аспект, учитывающий требования к уровню сформированности военной компетентности военного специалиста в условиях

реформирования армии, в настоящее время не разработана ни в методологическом, ни в дидактическом плане и нуждается в конкретном исследовании.

Введение в учебный процесс военных профессиональных компетенций

(ВПК) определяет специальные компетенции военной подготовки выпускника, расширяет диапазон присвоения социальных норм, ценностных ориентиров и способность их реализации в своей деятельности, отношение к собственной профессии как к ценности, творческий потенциал саморазвития.

ОБСУЖДЕНИЕ

Задача высшего военного учебного заведения – обеспечить военную компетентность командира, в круг вопросов которого входит принятие своевременного грамотного компетентного военного оперативного решения. Однако, в действующих стандартах (квалификационных требованиях к выпускнику) нет механизмов реализации данной задачи. В существующих квалификационных требованиях по подготовке командира на первом плане знания, умения и навыки, а военная профессиональная компетентность курсанта как будущего командира не выделена.

Понятия «компетенция» и «компетентность» для российской педагогики являются относительно новыми, поэтому и наблюдается разное их понимание [2]:

– компетенция – включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним;

– компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности.

В педагогической литературе понятие «компетентность» связано с определенным видом деятельности и означает, согласно словарю С.И. Ожегова, «осведомленность,

авторитетность в какой-либо области», а «компетенция» – «Круг полномочий, прав какого-либо лица, органа, круг вопросов, дел, находящихся в чьем-либо ведении» [3].

Содержание профессиональной компетентности будущего военного специалиста применительно к процессу ее формирования в условиях вуза определяется целями, задачами, характером деятельности офицера. Компетентность включает в себя профессиональную теоретическую и практическую подготовленность, а также способность к решению исполнительских и творческих задач, выполнению обязанностей по прямому должностному предназначению, иными словами – систему профессионально значимых качеств, профессиональных позиций, необходимых выпускнику военного вуза для успешной реализации профессиональных функций.

Военные компетенции предполагают дополнение к знаниям, умениям и навыкам, получаемым посредством общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с основной образовательной программой. Для определения важности введения военных компетенций в учебные циклы основной образовательной программы необходимо провести анализ:

- во-первых, на соответствие их формулирования;
- во-вторых, на выяснение повторяемости приобретения одних и тех же знаний, умений и навыков;
- в-третьих, для корректирования формулировок военных компетенций [4].

Профессионально-ориентированная технология обучения специальной дисциплины может быть реализована в виде технологической карты, представляющей собой своего рода паспорт проекта учебного процесса, в котором целостно и ёмко представлены главные его параметры: диагностическое целеполагание; логическая структура обучения; дозирование материала и контрольных заданий; описание дидактического процесса в виде пошаговой, поэтапной последовательности действий педагога и обучающихся с указанием очередности применения соответствующих элементов дидактического комплекса; система контроля, оценки и коррекции. Результат анализа введенных военных компетенций в основную образовательную программу специальности может показать своевременность обучения данным компетенциям по календарному учебному графику.

Военно-профессиональные компетенции определены организационно-педагогическими условиями, способствующими успешному формированию профессиональной компетентности у будущих военных специалистов в вузе при изучении специальных дисциплин.

ВЫВОДЫ

Таким образом, осмысление преподавателем военного вуза сущности и содержания понятий «военная компетенция», «компетентность», «профессиональная компетентность» военного специалиста, особенностей образовательного процесса, критериев и показателей эффективности образовательных технологий будет способствовать формированию профессиональной компетентности и профессионализма будущего военного специалиста.

Введение военных профессиональных компетенций и апробация в организационно-педагогическом процессе дидактических средств, методических материалов, программ факультативов, дополнительных занятий, которые направлены на повышение профессионального военного мастерства командиров, развитие военной компетентности курсантов высшего военного учебного заведения, формирование профессиональных

качеств личного состава в подразделениях современной армии могут быть использованы при разработке государственных образовательных стандартов по профессиональной подготовке специалистов системы Вооруженных Сил, а также в учебном процессе других вузов силовых министерств и ведомств.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года. № УП-5847 от 8 октября 2019 г.
2. Azimovna M. S. IMPROVING THE STUDY OF CONSUMER BEHAVIOR //Gospodarka i Innowacje. – 2022. – С. 109-112.
3. Баева Г.И., Формирование теоретических основ профессиональной компетентности будущего педагога: автореф. дисс. ... канд. пед. наук. – Пермь, 2007. – 20 с.
4. Ожегов С.И. Словарь русского языка: ок. 57000 слов / Под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. – 20-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1989. –750 с.
5. Azimovna M. S. et al. Analysis of the main economic and marketing indicators of FE" DAKA-TEX" LLC //ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603. – 2022. – Т. 11. – №. 06. – С. 4-7.
6. Козачок А.И. Профессионально-ориентированная технология обучения как средство формирования компетентности у будущих военных специалистов в вузе: на материале изучения специальных дисциплин: автореф. дисс. ... канд. пед. наук. – Орел, 2004. – 19 с.